

ПРЕПОДАВАНИЕ РКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ

Макшанцева Н.В.

Россия, г. Нижний Новгород,
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19002507>

Ключевые слова: Русский как иностранный, принцип культуросообразности, синергия, полифония.

Аннотация. В статье рассматриваются культуросообразные подходы к преподаванию русского языка как иностранного: лингвострановедческий, лингвокультурологический, межкультурный, аксиологический, герменевтический, которые в совокупности образуют синергичное пространство. Акцентируется мысль, что в лингводидактике наметился переход от моноподходности к полифонии.

На различных этапах развития методики языкового образования в зависимости от доминирующих педагогических идей и лингвистических концепций существовали разные подходы к решению проблем обучения РКИ.

В современных условиях многие вопросы, связанные с изучением русского языка, приобрели новое звучание под влиянием антропоцентрической парадигмы. Согласимся с Томасом Куном, который полагал, что при смене научных парадигм меняется модель постановки проблем и их решений. И в этом контексте надо понимать, системно-структурная модель изучения языка, ориентирующаяся на сосюрковский «образ языка», уступила место другой модели – антропоцентрической, поставившей в центр уже не систему языка, а человека как носителя, интерпретатора языка и текстов, то есть языковую личность. Эта модель ориентируется на иной «образ языка», язык рассматривается как окно в духовный мир человека, в его интеллект, средство доступа к тайнам мыслительных процессов (Е.С. Кубрякова). «Язык – дом духа» – конкретизация и развитие академиком Ю.С. Степановым известной метафоры философа Мартина Хайдеггера – «язык – дом бытия человека».

Вот как академики Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров интерпретируют научную метафору «язык – дом»:

- язык – защита бытия (основная функция дома);
- язык задает пределы бытию (как и стены дома);
- бытие человека в языке и посредством языка может иметь метафизическое измерение (дом имеет окна и двери, позволяющие выглянуть за свои пределы);
- бытие в языке является традиционным и одновременно «инновационным» (дом можно надстроить и вообще перестроить).

Развитие научной антропоцентрической парадигмы дало импульс к внедрению культурологической образовательной базы в обучение. Термин культура стал одним из самых востребованных в лингводидактике.

Причем культура признается многими единственно возможным содержанием образования (Е.И. Пассов). Концепция обучения языку и культуре в их неразрывной связи имеет длительную историю, и немало сторонников (Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, Д.Е. Давыдов, И.Ф. Тимковский, А.А. Потеня, А.А. Шахматов, В.В. Виноградов и др.).

Реализации идеи обучения языку и культуре способствуют культуросообразные подходы. Принцип «культуросообразности», провозглашенный А. Дистервегом еще в 1956 году, сегодня востребован как никогда, переживает своеобразный период Возрождения, естественно обогащаясь новым содержанием. В своем первоначальном значении данный принцип предполагал необходимость приобщения человека к культуре этноса, общества. Педагог провозгласил императивную формулу: «обучай культуросообразно» с опорой на национальную культуру, историю и традиции народа.

Названный принцип, являясь методологически значимым уже при жизни ученого,

приобрел новые оттенки смысла:

- ведущей составляющей в нем становится человек как субъект культуры (Е.Г Тарева);
- расширился спектр действия принципа культуросообразности под влиянием широких межкультурных связей.

Перейдем к характеристике подходов, опирающихся на интегративность, то есть на идею включения культуры в процесс обучения русскому языку как иностранному.

Лингвострановедческий подход

Сочетает в себе одновременную направленность внимания и на язык, и на информацию о стране изучаемого языка (Е.М. Верещагин, В.Г Костомаров). В лингвострановедении лингводидактически реализуется кумулятивная функция языка. В процессе обучения актуализируются языковые единицы с национально-культурной семантикой. При этом интерпретация фактов культуры идет от явлений языка: это методика ознакомления с культурой через посредство языка в процессе его изучения (вопросы отбора материала, а также приемы лингвострановедческой работы со словом, фразой, текстом). По своей сути лингвострановедческая методика – это разновидность, главным образом, методики обучения лексике и фразеологии. Так же ее можно рассматривать как методику формирования социокультурного компонента коммуникативной компетенции. На практике – это нередко использование национально маркированных единиц для передачи сведений о национальных особенностях культуры, что не ведет к автоматическому пониманию другой культуры и успешному взаимодействию между обучающимися.

Лингвокультурологический подход

Еще одно направление в методике – от фактов культуры к явлениям языка. В этом случае целью обучения РКИ признается русская культура, а главными объектами исследования – языковое сознание, концепты, языковая картина мира. При этом язык рассматривается как форма репрезентации фактов культуры. Результатом обучения становится формирование лингвокультурологической компетенции, которая, согласно Э.Г. Азимову и А.Н. Щукину, представляет собой «совокупность знаний, умений и личностных качеств, приобретаемых в процессе освоения системы культурных ценностей, которая выражается в языке» [1].

Развитие лингвокультурологического подхода привело к признанию того факта, что при обучении любому иностранному языку, в том числе и РКИ, важно формировать личность, которая обладает умением налаживать межкультурный диалог. Интерес к диалогу культур, к проблемам межкультурной коммуникации привел в свою очередь к разработке межкультурного образования средствами русского языка как иностранного (Бердичевский А.Л.).

Межкультурный подход

РКИ как феномен общения обучаемых с иной культурой в ходе языкового общения является межкультурным по своей природе. Суть межкультурного образования состоит в обучении пониманию чужого, направленному на преодоление существующих стереотипов, на обучение взаимопониманию представителей различных культур. Концепция обучения определяется идеей диалога культур, ибо диалог культур, по мнению Е.И. Пассова, есть процесс, в результате которого укрепляется взаимопонимание, процесс взаимодействия двух индивидуальностей, двух менталитетов.

В ходе межкультурного диалога происходит «расшатывание» (В.С. Библер) монокультурного сознания. При этом культура в процессе межкультурного обучения концентрируется вокруг двух полюсов: «макродialogа», то есть непосредственно диалог культур и «микродialogа» – диалог в сознании. Это сопряжение макро- и микродialogов в их единстве и представляет суть процесса межкультурного образования [2].

Сама идея диалога культур не нова. Но основные положения, разработанные М.М. Бахтиным и продолженные в работах В.С. Библиера, углубили и уточнили ее. Бахтин понимает культуру как форму общения, диалога. В диалоге – ее смысл, ее уникальность [3].

Диалоговая концепция М.М. Бахтина позволяет определить содержание языкового

образования. Основные аспекты в практике преподавания РКИ:

- когнитивный;
- прагматический;
- эстетический;
- аксиологический.

Аксиологический подход

Изучение русского языка как иностранного не может быть лишено аксиологического измерения. Русский язык является трижды ценностным объектом: духовным, нравственным, культурным. По мысли Л. Витгенштейна, культура – это система ценностей, которые задают программу человеческой деятельности. Не случайно римский оратор Цицерон заметил: «... как плодородное поле без возделывания не даст урожая, так и душа».

Понятие культуры при всей многогранности его толкования может быть рассмотрено в рамках аксиологического подхода в узком смысле «как сфера духовной жизни людей, совокупность духовных ценностей» [4]. Для лингводидактики важно определение культуры, предложенное Е.И. Пассовым: «культура – это индивидуально (лично) освоенные ценности».

Через осознание ценностной характеристики русского языка осуществляется погружение в смыслы, передаваемые языком (Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, В. Франкл, Б.С. Братусь и др.). Так, Н.О. Лосский отмечал, что «ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и каждой личности». Подчеркнем, что связь ценности со смысловой сферой личности находится в гармонии с современной парадигмой личностного образования. В трактовке Д.А. Леонтьева, смысловая сфера личности – «это особым образом организованная совокупность смысловых образований и связей между ними, обеспечивающая смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности субъекта во всех ее аспектах» [5].

Мы признаем ценностный подход как стратегию обучения РКИ. Теоретическая сторона проблемы заключается в упорядочении свойств русского языка как культурно-национального феномена, практическая сторона проблемы состоит в особенностях идеи восприятия и отражении культурных смыслов, связанных с русским языком.

Именно культурные смыслы имеют особую значимость при обучении русскому языку как иностранному.

Герменевтический подход

Заложенные в культуре ценности необходимо усвоить, понять. Согласно Вильгельму Дильтею, «природу мы объясняем, духовную жизнь мы понимаем». Понимание интерпретируется как особый способ духовного постижения мира человеком (Е.К. Быстрицкий). Понимание положительно маркировано, поэтому так велико желание достичь его.

Феномен понимания в лингвистике определяется как когнитивная деятельность, призванная для установления смысла некоторого объекта [6]. Эта точка зрения находит отражение в этимологии, словарных дефинициях. По данным этимологических словарей, внутренняя форма лексемы понимать указывает на идею удержания чего-либо, схватывания и удерживания мысли (М. Фасмер). Вл. Даль определяет значение слова понимать следующим образом: «постигать разумом, находить в чем-либо смысл, толк, видеть причину и следствие» (Вл. Даль).

Именно установка на понимание, поиски смысла позволяют говорить о герменевтическом подходе к изучению русского языка как иностранного. В процессе обучения студенты постоянно сталкиваются с явлением разгадки смысла и в текстовой деятельности и в процессе коммуникации и решают задачу постижения чуждого понимания, а «чуждое заключается не в том, что души таинственно общаются между собой, а в том, что они причастны к общему для них смыслу» [7].

Понимание начинается с «набрасывания смысла», затем начинается его интерпретация,

которая направлена на переменный коммуникативный смысл слов в высказывании (Н.Д. Арутюнова). Общение представителей разных культур происходит не значениями, а смыслами. В рамках синергии, можно утверждать, что смысл изначально не предзадан и не принадлежит никому, он возникает в процессе коммуникации (С.К. Гураль). Смыслы актуализируются в диалоге. При осуществлении любого высказывания наблюдается сложная динамика между значением и смыслом, хотя одно не бывает без другого. Говорящий, употребляя слова, наделяет их жизненностью, которой они лишены до речевого акта. Если значение принадлежит языку, то смысл наличествует в речи. По глубокому убеждению М.М. Бахтина, «нет ни первого, ни последнего слова и нет границ диалогическому контексту, и смыслы никогда не могут быть стабильными и навсегда завершенными (конечными). Они всегда будут обновляться в процессе последующего (будущего) развития диалога». Поэтому, как отмечает ученый, у каждого смысла будет свой «праздник возрождения».

Представленные подходы в целом отражают ту многоцветную палитру культуросообразных ориентиров, которая на сегодняшний день определяет суть иноязычного образования. По своей сути названные подходы, взятые в совокупности, образуют синергичное пространство. В обучении наблюдается отход от моноподходности, которая как методология в принципе исчерпала себя. Наметился подход к полиподходности (Е. Тарева), к полифонии, симфоничности.

Методологическая значимость видится в конструктивной синергии подходов. Методическая поддержка может быть оказана нескольким подходам с содержательным основанием для взаимодействия: мировоззренческим, культурным, ценностным.

На основании изложенного выделим базовые моменты будущего лингводидактики в аспекте преподавания РКИ:

- развитие культурной составляющей лингводидактики;
- опора в преподавании на диалектическое единство «языКультура» (Е.И. Пассов);
- синергетическое взаимодействие культуросообразных подходов;
- использование синергетического стиля языкового образования.

References:

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) М.: 2009.
2. 2. Методика межкультурного образования средствами русского языка как иностранного // под ред. проф. А.Л. Бердичевского. М.: 2011, с. 11.
3. 3. М.М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979, с. 64.
4. 4. Л. Витгенштейн. Культура и ценность // Философские работы. Ч. I. М.: 1994.
5. 5. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. – М.: Смысл, 2003, с. 369.
6. 6. Демьянков В.З. Понимание // Краткий словарь когнитивных терминов // Под общей редакцией Е.С. Кубряковой. М.: 1997, с.124.
7. 7. Гадамер Г. О круге понимания. Эл. Ресурс.